

PERAN ORANG TUA DALAM MENDUKUNG PRESTASI BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

Martianangsih Mopah, Fransisko Oes Asa, Erni Rahman

Program Studi Pendidikan Agama Kristen

Sekolah Tinggi Teologi Star's Lub Luwuk Banggai, Indonesia

Email: martianangsihmopah1@gmail.com; DOI: 10.5281/zenodo.20031399

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran orang tua dalam mendukung prestasi belajar anak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen di Sekolah Dasar Negeri Doda Bunta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 17 informan yang terdiri dari delapan orang tua, delapan anak kelas V dan VI, serta satu guru Pendidikan Agama Kristen. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua telah menjalankan peran sebagai fasilitator, pengarah, pendamping, motivator, dan evaluator belajar anak, tetapi pelaksanaannya belum konsisten. Bentuk peran orang tua meliputi penyediaan fasilitas belajar, penyusunan kebiasaan belajar, pendampingan pekerjaan rumah, penciptaan suasana belajar yang nyaman, pemberian motivasi, serta pemantauan hasil belajar anak. Hambatan yang ditemukan meliputi kesibukan pekerjaan orang tua, kurangnya jadwal belajar teratur, keterbatasan pendampingan, gangguan handphone dan televisi, pengaruh teman bermain, serta komunikasi orang tua dan guru yang belum optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa prestasi belajar Pendidikan Agama Kristen anak sekolah dasar tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di sekolah, tetapi juga oleh keterlibatan keluarga dalam membentuk disiplin, tanggung jawab, dan kebiasaan belajar di rumah.

Kata kunci: peran orang tua, prestasi belajar, Pendidikan Agama Kristen, anak sekolah dasar, pendampingan belajar

Abstract. This study aims to describe the role of parents in supporting children's learning achievement in Christian Religious Education at Doda Bunta Public Elementary School. The research employed a descriptive qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving 17 informants, consisting of eight parents, eight fifth- and sixth-grade students, and one Christian Religious Education teacher. The data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that parents have performed roles as facilitators, directors, learning companions, motivators, and evaluators of children's learning, but these roles have not been implemented consistently. The parental roles include providing learning facilities, building learning routines, accompanying homework completion, creating a comfortable learning atmosphere, giving motivation, and monitoring children's learning outcomes. The main obstacles include parents' work demands, the absence of regular learning schedules, limited learning assistance, distractions from mobile phones and television, peer influence, and limited communication between parents and teachers. The study affirms that children's learning achievement in Christian Religious Education at the elementary level is not determined solely by classroom instruction, but also by family involvement in developing discipline, responsibility, and learning habits at home.

Keywords: parental role, learning achievement, Christian Religious Education, elementary students, learning assistance

PENDAHULUAN

Prestasi belajar anak sekolah dasar tidak hanya ditentukan oleh kegiatan pembelajaran di kelas, tetapi juga oleh dukungan keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama. Dalam konteks pendidikan, keluarga berfungsi sebagai ruang awal bagi anak untuk memperoleh kebiasaan belajar, sikap disiplin, tanggung jawab, dan dorongan untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Orang tua karena itu tidak dapat diposisikan hanya sebagai pihak yang memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, motivator, dan mitra sekolah dalam membentuk kesiapan belajar anak (Umar, 2015; Ruli, 2020).

Keterlibatan orang tua menjadi semakin penting pada jenjang sekolah dasar karena anak masih memerlukan pengawasan, pendampingan, dan penguatan kebiasaan belajar. Anak kelas V dan VI mulai memiliki kemampuan kognitif yang lebih berkembang, tetapi dalam praktiknya mereka masih membutuhkan bimbingan dalam mengatur waktu, memahami tugas sekolah, menyiapkan fasilitas belajar, dan mengatasi gangguan belajar di rumah. Karakteristik anak sekolah dasar yang senang bermain, bergerak, dan berinteraksi dengan teman sebaya menuntut orang tua untuk mengatur keseimbangan antara waktu belajar dan waktu bermain (Mutia, 2021; Trianingsih, 2016).

Dalam literatur pendidikan, keterlibatan orang tua dikaitkan dengan pencapaian belajar melalui beberapa bentuk dukungan, antara lain penyediaan lingkungan belajar di rumah, komunikasi dengan sekolah, harapan akademik, pengawasan tugas, dan dukungan emosional. Meta-analisis internasional menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua memiliki asosiasi positif dengan prestasi akademik, meskipun efeknya dapat berbeda menurut bentuk keterlibatan dan konteks keluarga (Kim, 2022). Studi longitudinal di sekolah dasar juga menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua berhubungan dengan capaian akademik anak, sekalipun relasi tersebut perlu dipahami secara hati-hati karena faktor sosial, persepsi guru, dan latar pendidikan keluarga juga dapat memengaruhi hasil belajar (Koivuhovi et al., 2024).

Dalam konteks Pendidikan Agama Kristen, peran orang tua mempunyai makna yang lebih luas karena pembelajaran agama bukan sekadar penguasaan materi kognitif, melainkan juga pembentukan iman, sikap, kebiasaan rohani, dan perilaku hidup sehari-hari. Pendidikan Agama Kristen dalam keluarga menempatkan orang tua sebagai pendidik pertama yang memperkenalkan anak kepada nilai-nilai iman, membimbing anak memahami ajaran Kristen, dan menolong anak menghubungkan pembelajaran agama di sekolah dengan kehidupan di rumah (Boiliu, 2021; Rantung & Boiliu, 2020). Karena itu, prestasi belajar Pendidikan Agama Kristen perlu dilihat sebagai capaian yang dipengaruhi oleh interaksi antara sekolah, keluarga, dan kebiasaan belajar anak.

Permasalahan yang muncul di Sekolah Dasar Negeri Doda Bunta menunjukkan bahwa sebagian anak kelas V dan VI memiliki prestasi belajar Pendidikan Agama Kristen yang masih rendah. Berdasarkan pengamatan awal dalam naskah skripsi, sebagian anak lebih mementingkan waktu bermain daripada waktu belajar, kurang mengerjakan tugas, dan kadang lupa membawa perlengkapan belajar sesuai jadwal mata pelajaran. Guru juga menyampaikan bahwa anak-anak yang aktif mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas umumnya adalah anak-anak yang memiliki prestasi lebih baik. Kondisi ini menunjukkan pentingnya menelaah bagaimana peran orang tua dalam mendukung prestasi belajar anak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen.

Penelitian ini berangkat dari dua pertanyaan utama. Pertama, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi prestasi belajar anak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas V dan VI di Sekolah Dasar Negeri Doda Bunta? Kedua, bagaimana peran orang tua dalam mendukung prestasi belajar anak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen? Dengan menjawab

pertanyaan tersebut, artikel ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan kajian Pendidikan Agama Kristen berbasis keluarga, khususnya mengenai keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak sekolah dasar belajar di rumah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam pengalaman orang tua, anak, dan guru Pendidikan Agama Kristen mengenai dukungan keluarga terhadap prestasi belajar anak. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menangkap makna, kebiasaan, hambatan, dan bentuk-bentuk pendampingan yang berlangsung dalam konteks kehidupan sehari-hari informan (Sugiyono, 2015; Wahyuningsih, 2013).

Penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Doda Bunta, Desa Doda Bunta, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterkaitan langsung dengan masalah penelitian. Informan terdiri dari delapan orang tua, delapan anak kelas V dan VI yang mengikuti mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen, serta satu guru Pendidikan Agama Kristen. Dengan demikian, data penelitian diperoleh dari tiga sudut pandang: keluarga, peserta didik, dan guru.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada orang tua untuk mengetahui penyediaan fasilitas belajar, pengaturan jadwal belajar, pemantauan pekerjaan rumah, evaluasi nilai, cara menegur anak, dan upaya menciptakan suasana belajar di rumah. Wawancara kepada anak digunakan untuk memeriksa pengalaman mereka menerima pendampingan belajar dari orang tua. Wawancara kepada guru digunakan untuk mengetahui kehadiran, keaktifan, fasilitas belajar, pengerjaan tugas, nilai kognitif, dan komunikasi orang tua dengan sekolah.

Data dianalisis menggunakan tahapan Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Pada tahap reduksi, data wawancara yang panjang dipilah sesuai fokus penelitian. Pada tahap penyajian, data disusun dalam tabel analisis tematik agar relasi antara tema, indikator, dan kutipan informan terlihat jelas. Pada tahap penarikan simpulan, temuan dibandingkan dengan teori tentang keterlibatan orang tua, prestasi belajar, dan Pendidikan Agama Kristen. Untuk menjaga etika penelitian, nama informan anak dan orang tua dalam artikel ini dianonimkan menggunakan kode OT untuk orang tua, A untuk anak, dan G untuk guru.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua telah menjalankan sejumlah peran dalam mendukung prestasi belajar anak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Akan tetapi, peran tersebut belum dilakukan secara konsisten. Pada satu sisi, orang tua menyediakan fasilitas belajar, menanyakan pekerjaan rumah, memberi nasihat, dan berusaha menciptakan suasana belajar. Pada sisi lain, kesibukan pekerjaan, ketiadaan jadwal belajar tertulis, kurangnya

pendampingan rutin, pengaruh handphone, televisi, dan teman bermain masih menjadi hambatan nyata bagi anak dalam membangun kebiasaan belajar di rumah.

Analisis terhadap wawancara orang tua, anak, dan guru menghasilkan beberapa tema utama. Tema tersebut diringkas dalam Tabel 1.

Tabel 1. Analisis Tematik Hasil Penelitian

Tema	Temuan Utama	Bukti Data
Penyediaan fasilitas belajar	Orang tua menyediakan buku, alat tulis, dan Alkitab, tetapi anak sering lupa membawa buku PAK atau Alkitab ke sekolah.	OT1 menyebutkan bahwa orang tua menyediakan buku, pensil, pulpen, dan Alkitab, tetapi anak sering lupa membawa Alkitab ke sekolah. G1 menyatakan bahwa hanya beberapa anak yang lengkap fasilitas belajarnya.
Pengaturan jadwal belajar	Sebagian besar orang tua belum membuat jadwal belajar tertulis. Anak umumnya hanya disuruh belajar saat malam, saat ada PR, atau saat terlihat bermain handphone.	A2 menyatakan bahwa tidak ada jadwal belajar karena orang tua sibuk, tetapi ia tetap disuruh belajar. OT8 menyatakan tidak sempat membuat jadwal karena sibuk bekerja.
Pendampingan pekerjaan rumah	Orang tua menanyakan PR dan mendampingi anak, tetapi tidak setiap hari. Beberapa anak mengerjakan PR sendiri atau dibantu kakak.	A6 menyatakan orang tua tidak pernah mendampingi dan ia belajar sendiri. G1 menyatakan bahwa ada anak yang mengerjakan PR dan ada yang tidak.
Evaluasi hasil belajar	Sebagian orang tua baru mengetahui nilai anak saat ulangan atau penerimaan rapor. Pemantauan hasil belajar harian belum konsisten.	OT2 menyatakan bahwa nilai dilihat saat penerimaan rapor. OT8 menyatakan baru bertanya nilai setelah ujian semester.
Suasana belajar di rumah	Orang tua berupaya menyediakan ruang belajar, lampu, meja, kursi, mematikan televisi, atau menjauhkan handphone agar anak dapat belajar.	A3 menyatakan televisi dimatikan saat ia belajar. OT6 menyebut penggunaan genset sebagai penerangan karena belum ada listrik PLN.
Hambatan belajar anak	Hambatan utama adalah kesibukan orang tua, kelelahan bekerja, handphone, televisi, teman bermain, adik yang ribut, tidak memahami materi, dan kelelahan setelah bermain.	A8 menyatakan terlalu asyik bermain pada siang hari sehingga malam cepat mengantuk. OT2 menyebut teman bermain sebagai penyebab anak malas belajar.
Kolaborasi orang tua dan guru	Komunikasi antara orang tua dan guru PAK belum berjalan optimal. Hanya sebagian orang tua yang menanyakan keadaan anak kepada guru.	G1 menyatakan hanya sebagian orang tua yang menanyakan keadaan anak di sekolah.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa peran orang tua tidak dapat dipahami hanya sebagai penyedia fasilitas, tetapi juga mencakup pengawasan, pembentukan rutinitas, motivasi, komunikasi dengan guru, dan penciptaan lingkungan belajar di rumah. Prestasi belajar Pendidikan Agama Kristen anak menjadi rendah ketika peran tersebut tidak berjalan secara utuh dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Orang Tua sebagai Fasilitator Belajar Anak

Fasilitas belajar merupakan dukungan paling dasar yang diberikan orang tua. Dalam penelitian ini, hampir semua orang tua menyatakan telah menyediakan alat tulis, buku, dan Alkitab. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa anak membutuhkan sarana belajar untuk mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Kristen. Salah satu orang tua menyatakan, “kami menyediakan fasilitas anak untuk dipakai saat belajar di rumah ataupun di sekolah seperti buku, pensil, polpen, dan alat tulis lainnya, kami juga menyediakan Alkitab” (OT1). Pernyataan serupa juga muncul dari anak yang mengaku orang tua menyediakan buku, pulpen, dan Alkitab, meskipun ia sering lupa membawanya ke sekolah (A1).

Meskipun demikian, penyediaan fasilitas belum selalu berbanding lurus dengan penggunaan fasilitas secara konsisten. Guru Pendidikan Agama Kristen menyatakan bahwa beberapa anak masih tidak membawa pulpen, buku agama, atau Alkitab. Guru menyampaikan, “Alkitab juga mereka biasa lupa, biasa juga dalam satu kelas itu hanya beberapa orang yang lengkap fasilitas belajarnya” (G1). Temuan ini menunjukkan bahwa peran orang tua sebagai fasilitator tidak berhenti pada membeli atau menyediakan alat belajar. Orang tua juga perlu memastikan bahwa fasilitas tersebut digunakan sesuai kebutuhan belajar anak.

Secara teoretis, fasilitas belajar termasuk faktor eksternal yang memengaruhi prestasi belajar. Salsabila dan Puspitasari (2020) menegaskan bahwa faktor eksternal seperti alat pelajaran, lingkungan sekolah, dan dukungan keluarga dapat memengaruhi hasil belajar anak. Dalam konteks Pendidikan Agama Kristen, Alkitab bukan hanya perlengkapan belajar, tetapi juga sumber utama pembelajaran iman. Karena itu, kelalaian membawa Alkitab dapat menghambat keikutsertaan anak dalam kegiatan pembelajaran PAK, terutama jika guru menggunakan teks Alkitab sebagai bahan belajar.

Pengaturan Jadwal Belajar dan Disiplin Anak di Rumah

Tema kedua yang menonjol adalah belum konsistennya pengaturan jadwal belajar anak di rumah. Sebagian orang tua menyatakan bahwa mereka tidak membuat jadwal belajar tertulis karena sibuk bekerja, terutama bekerja di kebun. Ada orang tua yang mengatakan bahwa “jadwal belajar anak kami di rumah tidak teratur” karena orang tua terlalu disibukkan dengan pekerjaan (OT1). Informan lain menyatakan bahwa anak hanya disuruh belajar pada malam hari, tetapi tidak ada jadwal tertulis karena orang tua tidak sempat membuatnya (OT8).

Dari pihak anak, kondisi serupa juga terlihat. Seorang anak menyatakan bahwa orang tuanya “tidak membuatkan jadwal belajar, tapi tetap disuruh belajar, tapi tidak setiap hari” (A1). Anak lain mengatakan bahwa orang tua tidak membuat jadwal belajar karena sering sibuk dengan kegiatan lain, meskipun tetap menyuruh anak belajar (A2). Data ini menunjukkan bahwa dorongan verbal belum cukup untuk membangun disiplin belajar. Anak sekolah dasar masih memerlukan struktur waktu yang jelas agar dapat membedakan waktu belajar, bermain, istirahat, dan menggunakan handphone.

Umar (2015) menekankan bahwa kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak berpengaruh terhadap prestasi belajar karena anak masih membutuhkan bantuan orang tua meskipun telah mengikuti pendidikan formal. Dalam penelitian ini, sebagian orang tua memang berupaya membatasi waktu bermain atau mematikan televisi saat anak belajar. Namun, ketidakteraturan jadwal belajar menyebabkan anak mudah teralihkan oleh teman bermain, televisi, atau *handphone*. Dengan demikian, pengaturan jadwal belajar perlu dipahami sebagai bentuk pembentukan disiplin, bukan sekadar aturan teknis di rumah.

Pendampingan Pekerjaan Rumah dan Evaluasi Hasil Belajar

Pendampingan pekerjaan rumah menjadi indikator penting keterlibatan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian orang tua menanyakan PR setelah anak pulang sekolah atau ketika melihat anak tidak belajar. Akan tetapi, sebagian orang tua baru menanyakan tugas ketika tidak lelah setelah bekerja. OT1 menyatakan bahwa jika tidak merasa capek setelah pulang kerja, orang tua akan menanyakan PR anak. Dalam kondisi orang tua berangkat ke kebun pagi dan pulang sore, pertanyaan tentang PR tidak selalu dilakukan setiap hari.

Dari sudut pandang anak, pendampingan orang tua juga bervariasi. Ada anak yang mengaku didampingi oleh ibunya saat belajar (A1), ada yang hanya kadang-kadang didampingi (A3), dan ada yang menyatakan orang tuanya tidak pernah mendampingi sehingga ia belajar sendiri atau dibantu kakak (A5; A6). Guru PAK juga menegaskan bahwa PR sering diberikan sebagai pengulangan materi, tetapi ada anak yang mengerjakan dan ada yang tidak. Menurut guru, anak yang sering mengerjakan PR dan aktif di kelas cenderung memperoleh nilai yang lebih baik (G1).

Temuan ini memperlihatkan bahwa pekerjaan rumah berfungsi sebagai jembatan antara sekolah dan rumah. Apabila orang tua menanyakan, memeriksa, dan mendampingi PR, anak terbantu untuk mengulang materi. Namun, jika PR dibiarkan, anak kehilangan kesempatan untuk memperkuat pemahaman. Meski demikian, literatur juga mengingatkan bahwa bantuan orang tua dalam PR harus dilakukan secara proporsional. Kim (2022) menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua secara umum berhubungan positif dengan prestasi, tetapi bantuan PR tidak selalu menghasilkan dampak yang kuat jika dilakukan secara tidak tepat. Dengan kata lain, orang tua perlu mendampingi, bukan mengambil alih tugas anak.

Hambatan Belajar Anak di Rumah: Pekerjaan Orang Tua, *Handphone*, dan Lingkungan Bermain

Hambatan belajar anak dalam penelitian ini muncul dari dua arah, yaitu kondisi orang tua dan kondisi anak. Dari sisi orang tua, kesibukan bekerja menjadi hambatan utama. Beberapa orang tua bekerja di kebun dari pagi hingga sore atau malam, sehingga tidak selalu memiliki energi untuk menanyakan tugas, mendampingi belajar, atau mengevaluasi hasil belajar anak. Kondisi ini membuat pendampingan belajar menjadi tidak rutin.

Dari sisi anak, hambatan yang paling sering muncul adalah bermain, *handphone*, televisi, dan kurang memahami materi. Seorang orang tua menyatakan bahwa kesulitan anak belajar disebabkan oleh teman bermainnya (OT2). Orang tua lain menyebutkan bahwa anak terganggu

oleh *handphone* sehingga pikirannya terus tertuju pada *handphone* (OT4). Anak juga mengakui bahwa ia malas belajar karena kurang memahami materi dan terganggu oleh *handphone* (A3). Informan lain menyatakan bahwa keasyikan bermain pada siang hari membuatnya cepat mengantuk pada malam hari sehingga tidak sempat belajar (A8).

Hambatan tersebut memperlihatkan bahwa prestasi belajar Pendidikan Agama Kristen tidak dapat dipisahkan dari pola hidup anak setelah pulang sekolah. Jika waktu anak habis untuk bermain, menonton televisi, atau menggunakan *handphone* tanpa pengawasan, maka kesiapan belajar di rumah menurun. Syafi'i, Marfiyanto, dan Rodiyah (2018) menyebutkan bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, termasuk faktor sosial, lingkungan, psikologis, dan budaya. Dalam konteks penelitian ini, lingkungan bermain dan pengawasan keluarga menjadi faktor eksternal yang sangat nyata memengaruhi kemauan belajar anak.

Suasana Belajar di Rumah sebagai Ruang Pendidikan Keluarga

Meskipun banyak hambatan, data menunjukkan bahwa sebagian orang tua berupaya menciptakan suasana belajar yang nyaman di rumah. Bentuknya antara lain menyediakan ruangan khusus, meja, kursi, lampu, mematikan televisi, menjauhkan *handphone*, atau meminta anggota keluarga lain tidak mengganggu anak yang sedang belajar. Salah satu anak menyatakan bahwa ketika ia belajar dan masih menonton televisi, orang tua mematikan televisi agar ia dapat belajar (A3). Anak lain menyatakan bahwa orang tua meminta kakak-kakaknya tidak bermain game ketika ia sedang belajar (A1).

Kondisi rumah di Dusun III Lanang juga memperlihatkan tantangan khusus. Salah satu orang tua menjelaskan bahwa karena belum ada listrik PLN, bapak anak memasang genset ketika anak belajar malam hari (OT6). Data ini penting karena memperlihatkan bahwa suasana belajar tidak hanya berkaitan dengan sikap orang tua, tetapi juga dengan kondisi fasilitas rumah tangga. Penerangan, ketenangan ruang, dan ketersediaan tempat belajar menjadi bagian dari dukungan keluarga terhadap prestasi belajar anak.

Dalam Pendidikan Agama Kristen, keluarga dipahami sebagai lingkungan pertama yang membentuk iman dan kehidupan anak. Rantung dan Boiliu (2020) menekankan bahwa Pendidikan Agama Kristen dalam keluarga berperan dalam membentuk spiritualitas, moral, dan karakter anak. Oleh sebab itu, suasana belajar di rumah bukan hanya mendukung capaian kognitif, tetapi juga membantu anak mengalami pendidikan iman sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ketika orang tua mematikan televisi, menjauhkan *handphone*, atau menyediakan tempat belajar, tindakan itu menjadi bentuk konkret pendidikan keluarga.

Motivasi, Teguran, dan Komunikasi Orang Tua-Anak

Peran orang tua sebagai motivator terlihat melalui pemberian nasihat, pujian, dan dorongan kepada anak. Beberapa orang tua menyatakan bahwa mereka memberikan pujian jika anak belajar sendiri atau mendapat nilai baik. OT7 menyatakan bahwa orang tua tetap mendampingi anak dan memberi dorongan, "seperti memberi pujian jika nilainya bagus." Pemberian motivasi

seperti ini penting karena anak sekolah dasar masih membutuhkan pengakuan dan dukungan emosional dari orang tua.

Namun, data juga menunjukkan bahwa teguran orang tua kadang disertai kemarahan atau kata-kata yang kurang baik ketika anak tidak serius belajar. Sebagian anak mengatakan bahwa orang tua menegur dengan baik-baik, tetapi kemudian marah jika anak tidak mendengarkan. Orang tua juga mengakui bahwa komentar negatif kadang muncul ketika anak tidak fokus atau tidak memahami tugas. Temuan ini perlu dibaca secara hati-hati. Teguran dapat menjadi sarana pembinaan, tetapi jika dilakukan dengan emosi yang berlebihan, anak dapat merasa tertekan dan kehilangan minat belajar.

Boiliu (2021) menunjukkan bahwa orang tua sebagai motivator memiliki peran positif dalam motivasi belajar siswa pada Pendidikan Agama Kristen. Temuan penelitian ini memperkuat gagasan tersebut, tetapi juga menambahkan bahwa motivasi perlu disertai komunikasi yang hangat, sabar, dan konsisten. Motivasi tidak hanya berbentuk perintah untuk belajar, tetapi juga kehadiran orang tua yang mendengarkan kesulitan anak, memberi dorongan, menghindari penghinaan, dan menolong anak memahami tugas dengan tenang.

Kolaborasi Orang Tua dan Guru Pendidikan Agama Kristen

Temuan terakhir berkaitan dengan hubungan orang tua dan guru. Guru PAK menyatakan bahwa hanya sebagian orang tua yang menanyakan keadaan anak di sekolah. Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa komunikasi keluarga-sekolah belum berjalan optimal. Padahal, prestasi belajar anak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen membutuhkan kesinambungan antara pembelajaran di sekolah dan kebiasaan belajar di rumah.

Keterlibatan orang tua dalam pendidikan tidak hanya terjadi di rumah, tetapi juga melalui komunikasi dengan guru. Epstein (2011) memandang kerja sama sekolah, keluarga, dan komunitas sebagai unsur penting dalam mendukung perkembangan anak. Dalam penelitian ini, guru PAK memiliki informasi mengenai kehadiran, keaktifan, kelengkapan fasilitas, pengerjaan PR, dan nilai anak. Jika informasi tersebut tidak dikomunikasikan kepada orang tua, maka orang tua sulit mengetahui secara dini perkembangan belajar anak.

Karena itu, salah satu implikasi penelitian ini adalah perlunya komunikasi lebih teratur antara guru PAK dan orang tua, khususnya bagi anak yang prestasi belajarnya masih rendah. Guru dapat menginformasikan perkembangan nilai, tugas yang tidak dikerjakan, dan kelengkapan fasilitas belajar. Orang tua dapat memberikan informasi tentang hambatan anak di rumah, seperti kesibukan keluarga, keterbatasan penerangan, gangguan handphone, atau waktu bermain yang berlebihan. Kolaborasi semacam ini dapat memperkuat peran orang tua sebagai pendamping belajar sekaligus membantu guru memahami konteks kehidupan anak.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam mendukung prestasi belajar anak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen di Sekolah Dasar Negeri Doda Bunta. Peran tersebut tampak dalam penyediaan fasilitas belajar, pengaturan kebiasaan

belajar, pendampingan pekerjaan rumah, penciptaan suasana belajar yang nyaman, pemberian motivasi, evaluasi hasil belajar, serta komunikasi dengan guru. Namun, peran tersebut belum dilaksanakan secara konsisten oleh semua orang tua.

Faktor-faktor yang memengaruhi prestasi belajar anak meliputi kelengkapan fasilitas belajar, keteraturan jadwal belajar, pendampingan orang tua, keaktifan mengerjakan PR, suasana belajar di rumah, pengaruh handphone dan televisi, teman bermain, serta komunikasi orang tua dengan guru. Anak yang memperoleh pendampingan, pengawasan, dan motivasi lebih teratur cenderung memiliki peluang lebih baik untuk mengikuti pembelajaran PAK, mengerjakan tugas, dan memperbaiki nilai belajar.

Implikasi penelitian ini adalah perlunya penguatan keterlibatan orang tua dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen di rumah. Orang tua disarankan membuat jadwal belajar sederhana, memeriksa tugas anak secara rutin, memastikan anak membawa Alkitab dan buku PAK, membatasi penggunaan handphone, menciptakan ruang belajar yang tenang, serta membangun komunikasi dengan guru PAK. Guru PAK juga perlu menjalin kerja sama lebih aktif dengan orang tua, terutama bagi anak yang prestasi belajarnya rendah, agar dukungan belajar di sekolah dan di rumah berjalan berkesinambungan.

Daftar Pustaka

- Arifin, Z. (2012). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Asa, F. O., Tulaka, S., & Pasande, P. (2020). *Substansi Pendidikan Agama Kristen bagi Anak dan Remaja*.
- Boiliu, F. M. (2021). Peran orang tua sebagai motivator terhadap motivasi belajar siswa pada Pendidikan Agama Kristen. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 4(1).
- Boehlke, R. R. (2023). *Sejarah perkembangan pikiran dan praktik Pendidikan Agama Kristen*.
- Epstein, J. L. (2011). *School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools*. Boulder, CO: Westview Press.
- Fan, X., & Chen, M. (2001). Parental involvement and students' academic achievement: A meta-analysis. *Educational Psychology Review*, 13(1), 1-22.
- Goodall, J., & Montgomery, C. (2014). Parental involvement to parental engagement: A continuum. *Educational Review*, 66(4), 399-410.
- Hoover-Dempsey, K. V., & Sandler, H. M. (1997). Why do parents become involved in their children's education? *Review of Educational Research*, 67(1), 3-42.
- Kim, S. W. (2022). Fifty years of parental involvement and achievement research: A second-order meta-analysis. *Educational Research Review*, 37, 100463.
- Koivuhovi, S., Kilpi-Jakonen, E., Erola, J., & Vainikainen, M.-P. (2024). Parental involvement in elementary schools and children's academic achievement: A longitudinal analysis across educational groups in Finland. *Research in Social Stratification and Mobility*, 92, 101007.
- Mutia. (2021). *Karakteristik anak usia sekolah dasar*.
- Nurlina, A. H. (2022). *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Widina Bakti Persada.
- Rantung, D. A., & Boiliu, F. M. (2020). Peran Pendidikan Agama Kristen dalam keluarga terhadap spiritualitas anak. *Jurnal Pendidikan Agama Kristen*.

- Ruli, E. (2020). Tugas dan peran orang tua dalam mendidik anak. *Jurnal Edukasi Nonformal*.
- Salsabila, A., & Puspitasari, P. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa sekolah dasar. *PANDAWA*, 2(2), 278-288.
- Simanjuntak, J. (2012). *Setiap Anak Bisa Pintar*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i, A., Marfiyanto, T., & Rodiyah, S. K. (2018). Studi tentang prestasi belajar siswa dalam berbagai aspek dan faktor yang mempengaruhi. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 2(2), 115-123.
- Trianingsih, R. (2016). Pengantar praktik mendidik anak usia sekolah dasar. *Al Ibtida*, 3(2).
- Umar, M. (2015). Peranan orang tua dalam peningkatan prestasi belajar anak. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 1(1), 20-28.
- Wahyuningsih, S. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus*. Madura: UTM Press.
- Yare, M. (2021). Peran ganda perempuan pedagang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, 3(2).